

MODERNIZATSIYALASHGAN TA'LIM SHAROITIDA BARKAMOL SHAXS TARBIYASINING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Musurmanov Rahmatilla

*Chirchiq davlat pedagogika universiteti “Umumiy pedagogika” kafedrası,
pedagogika fanlari doktori, dotsent.*

Xalilova Muxlisa G'ayrat qizi, Muhiddinova Aziza Sarvar qizi

*Chirchiq davlat pedagogika universiteti pedagogika fakulteti mazsus pedagogika
yo'nalishi 2-kurs talabalari*

Annotatsiya. Maqolada modernizatsiyalashgan ta'lim sharoitida pedagogik ta'lim klasteri yondashuvining o'ziga xos jihatlari yoritilgan bo'lib, ta'lim jarayonining samaradorligiga ijobiy ta'sir etuvchi omillar to'g'risida tavsiyalar berilgan.

Tayanch so'z va iboralar: klaster yondashuv, ta'limni rivojlantirish, ilmiy-amaliy ahamiyati, tizim raqobatbardoshligi, ijtimoiy ahamiyati, innovatsion yondashuv, klasterli integratsiya, ta'lim-tarbiya samaradorligi, ta'lim-tarbiyaning asosiy subyektlari.

Abstract. The article highlights the specifics of the pedagogical cluster approach in modernized educational conditions and provides recommendations on factors that positively affect the effectiveness of the educational process.

Key words and phrases: cluster approach, development of education, scientific and practical significance, system competitiveness, social significance, innovative approach, cluster integration, educational effectiveness, main subjects of education.

Аннотация. В статье раскрывается специфика применения педагогического кластерного подхода в условиях модернизации образования и даются рекомендации по факторам, положительно влияющим на эффективность образовательного процесса.

Ключевые слова: кластерный подход, развитие образования, научно-практическая значимость, конкурентоспособность системы, социальная значимость, инновационный подход, кластерная интеграция, образовательная эффективность, основные субъекты образования.

Ma'lumki, shaxs tarbiyasi uzluksiz jarayon bo'lib, inson dunyoga kelishidan boshlab, to umrining oxirigacha davom etib boradi. Bu jarayon davomida atrof-muhitdagi voqea-hodisalarning shaxsga salbiy yoki ijobiy ta'sir etishi uning insoniy fazilatlarini qay darajada shakllanganligini belgilaydi. Bugungi kunda ta'lim sohasi oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri ham aynan, shu maqsadga qaratilgan bo'lib, kelajak avlodni komil shaxs sifatida shakllanishini ta'minlashdan iboratdir.

Jamiyatda o'sib kelayotgan yoshlar orasida tarbiyasi og'ir va noqobil farzandlar ham uchray turadi. Ayniqsa, farzand tarbiyasiga yetarli darajada e'tibor bermaydigan ota-

onalarning farzandlari, oilaviy mojarolar tufayli nazoratsiz qolayotgan o'smirlarning taqdiri, ularning tarbiyasi va ta'limiga alohida e'tibor hamda yondashuv talab etiladi. Ana shunday toifadagi bolalar tomonidan dars jarayoniga nisbatan salbiy munosabat shakllanib boradi.

Yana shuni e'tirof etish lozimki, dars jarayoniga nisbatan salbiy munosabatlarning shakllanishida u yoki bu fanlardan saboq berayotgan o'qituvchilar ham sababchi bo'lishlari mumkin.

O'qituvchining o'quvchiga nisbatan qo'pol muomalasi, o'quvchi qalbiga yo'l topa bilmaslik, o'rinsiz tanbeh va dashnomlar, o'quvchini mensimaslik, adolatsizlik singari illatlar ham o'quvchida o'sha dars berayotgan o'qituvchining nafaqat o'ziga, balki uning faniga nisbatan ham nafrat uyg'otadi.

Tajribalar ko'rsatadiki, umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarining dars intizomiga salbiy munosabati oqibatida fanlardan DTS talablari darajasida o'zlashtirmaslikdan tashqari qoidabuzarliklar, bezorilik, jinoyatchiliklar sodir etilayotganligi hech kimga sir emas. Ota-onalarning befarqliklari, mas'uliyatsizliklar, maktab bilan aloqani yo'lga qo'ymaslik, bolaning bo'sh vaqtini nazorat qilmaslik, farzandlarining kelajak taqdirlari bilan qiziqmaslik singari holatlar vaziyatni yanada chigallashtirib yubormoqda. Mumtoz adabiyotimizda nizom so'zi ham intizom ma'nosida qo'llanganini kuzatish mumkin. Masalan, “Dunyoga kelgan payg'ambarlarning har birlari din va shariatlarini tartib va nizom ila yuritmislar. Xususan, islom dini mukammal ravishda tartib va nizomga rioya qilishdir”. Abdulla Avloniy aytgandek “Intizom deb qiladurgan ibodatlarimizni, ishlarimizni har birini o'z vaqtida tartibi ila qilmakni aytilur. Agar yer yuzida intizom bo'lmasa edi, insonlar bir daqiqa yasholmas edilar” [1]. A.Avloniyning fikricha, intizomsiz odam jamoaga qarshi turadigan madaniyatsiz, ma'naviyatsiz shaxsdir. Tartib intizomga o'rgatish va o'rganish birinchi navbatda o'zi yashayotgan jamiyatga, jamiyat tomonidan o'rnatilgan tartib-qoidalarga hurmat belgisidir[2].

Agar biz farzandlarimizni har tomonlama yetuk, komil inson qilib tarbiyalamoqchi bo'lsak, ularning xatti-harakatlarini har tomonlama o'rganishimiz shart. Jamiyatimiz uchun noqobil, intizomsiz, qonun-qoidalarni hurmat qilmaydigan mas'uliyatsiz insonlar ortiqchalik qiladi. Shuning uchun ham bolalarimizning ta'lim-tarbiyasida bo'shliqlarga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Buning uchun esa ota-onaning, ta'lim muassasalari o'qituvchi-pedagoglari, psixologlar, jamoatchi tashkilotlar hamda keng jamoatchilikning har biriga tegishli bo'lgan mas'uliyati borki, bu mas'uliyat ularga salmoqli vazifalarni yuklaydi.

Pedagogik innovatsion ta'lim rivojlanishining klaster modeli ta'lim va tarbiya berish, o'quv adabiyotlari yaratish, pedagog kadrlar ilmiy salohiyatini oshirish, ta'lim va tarbiya uzviyligi bilan bog'liq umumiy yo'nalishlarda faoliyat olib boradi. Bu esa muammoning umumiy metodologik xarakterga ega ekanligini ko'rsatadi. Ayni paytda,

bu umumiy yo‘nalishlar ta‘limni boshqarish va tashkillashtirish, ta‘lim turlari va yo‘nalishlari, uzviylik va integratsiyani ta‘minlash, o‘qitish metod va vositalari kabi yo‘nalishlarda xususiylashadi.

Pedagogik ta‘lim klasteri faoliyatining asosiy **maqsadi** quyidagilardan iborat:

- pedagogika sohasida samarali vorisiylikni ta‘minlash va eng yaxshi o‘quvchilarni pedagog kasbiga targ‘ib qilish;
- pedagoglarning kasbiy tayyorgarligini amaliyotga tayangan holda va manfaatdor subyektlar teskari aloqasini operativ ta‘minlagan holda olib borish;
- bo‘lajak ta‘lim mutaxassislarini innovatsion tajribaga ega bo‘lgan amaliyotlar bazasida tayyorlash muhitini yaratish;
- yosh mutaxassislarning kasbiy ko‘nikmalarni egallash davrini qisqartirish;
- pedagogik ta‘limda yangi avlod o‘quv, o‘quv-uslubiy, ilmiy adabiyotlar, vositalar va didaktik materiallar majmuasini yaratish;
- pedagogik ta‘lim ilmiy, ilmiy-pedagogik salohiyatni oshirish;
- pedagogik ta‘limni rivojlantirishning dolzarb zamonaviy masalalari atrofida intellektual resurslarni integratsiyalash;
- ta‘lim, fan va pedagogik amaliyotning turli shakl, usul hamda vositalarini izlab topish va izchil ta‘limga tatbiq etish;
- ta‘lim va tarbiya uzviyligini ta‘minlovchi ichki hamda tashqi mexanizmlarni takomillashtirish;
- mutaxassis pedagog kadrlar tayyorlashda maktabgacha, o‘rta ta‘lim va OTM hamda boshqa talabgorlar bilan o‘zaro tezkor qayta bog‘lanish imkoniyatini yaratish;
- pedagogik ta‘lim bo‘g‘inlari o‘rtasidagi aloqadorlik, bog‘liqlik va hamkorlik zaruriyatini ilmiy asoslash.

Ushbu maqsadlardan kelib chiqqan holda pedagogik ta‘lim innovatsion klasteri quyidagi **vazifalarni** bajaradi:

- hududdagi ta‘lim muassasalari uchun zamonaviy kompetensiyaga ega bo‘lgan pedagog kadrlar tayyorlash;
- ta‘lim sifatini oshirishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish orqali natijadorlikka erishish;
- modernizatsiyalashgan ta‘lim sharoitida ilmiy-metodik va amaliy faoliyatning optimal omillarini aniqlash, amaliyotga izchil joriy etish;
- ta‘limning asosiy (darslik) va yordamchi (lug‘atlar, qomuslar, elektron manbalar va b.) vositalari mazmun-mohiyatining ta‘lim bosqichlari kesimidagi uzviyligi va uzluksizligini ta‘minlash;
- hududdagi ta‘lim muassasalari o‘qituvchilarining kompetentlik tayyorgarligidagi bo‘shliqlarni to‘ldirish maqsadida qisqa muddatli o‘quv seminar va kurslari tashkil qilish;

- umumta'lim maktablarida fanlarni natijador o'qitish bilan bog'liq subyektiv muammolarni bartaraf qilish maqsadida metodbirlashmalar faoliyatini kuchaytirish, ilmiy-amaliy seminarlar tashkil qilish;

- oliy pedagogik ta'lim tizimidagi professor-o'qituvchilarning ilmiy-metodik salohiyatini oshirish maqsadida ilmiy tadqiqot institutlari, ilmiy markazlar va tayanch oliy ta'lim muassasalari bilan ilmiy hamkorlikni kuchaytirish;

- umumta'lim maktablarida faoliyat olib borayotgan va ilmiy tadqiqot olib borish layoqatiga ega o'qituvchilarni ilmiy tadqiqot ishlariga jalb qilish, ularni qo'llab-quvvatlash;

- pedagogika sohasidagi zamonaviy ilg'or xorijiy tajribalarni o'zlashtirish maqsadida yetakchi xorijiy OTMlarga stajirovkalarni amalga oshirishni nazarda tutadi.

Dars intizomi ijobiy munosabatni shakllantirishda klasterli yondashuvdan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim muassasasi, oila, mahalla, o'quvchilar ota-onalari mehnat faoliyati ko'rsatadigan korxonalar tashkilot va muassasalar, huquqni himoya qiluvchi organlar hamkorligida tarbiyaviy ishlarni olib borish o'zining aniq samarasini berishiga ishonch hosil qildik[3].

Tadqiqotda tartiblilik – talablarini bajarish va tashabbuskorlik, bo'ysunuvchanlik va mustaqillik, faollik va sustlik; intizomlilikni esa – o'z xulqini malaka va ko'nikmalari bilan o'zaro bog'liq holda boshqara olish, ularni shaxsiy qoidalar hamda talablariga, shuningdek, individual hamda jamoa intizomligi evaziga ong elementi hamda odatiy tajribalar, muvaffaqiyat va yutuqlar usuli sifatida to'planib boradigan jamoa va jamiyat tomonidan qo'yiladigan qoida hamda talablariga bo'ysundira bilishdek shaxsiy xususiyatlarning mujassamliligi sifatida yondashadilar; mazkur xususiyatlarning shakllanish jarayonida zaruriy holat, anglanmagan xohishlar, tashqi tarbiyaviy ta'sirlardan, erkinlik, mustaqillikka yo'naltirilgan xulq-atvordan o'tib borish va ushbu xususiyatlarning birlikdagi jamlanmasi sifatida yondashuvchi mualliflarning nuqtayi nazarlari bo'linadi. Maktabda o'quvchilik davridagi umumiy intizomlilik namoyon bo'ladigan: ongli, tadqiqotchilik, mehnat, axloqiy-etik, ekologik-valeologik, moliyaviy-iqtisodiy, huquqiy, maishiy-servis va boshqa ko'plab tur va shakllar bilan farqlanadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, ta'limga nisbatan klaster yondashuv borasidagi tadqiqotlarni o'rganish va tahlil qilish bu boradagi bir qancha qarashlarni jamlashga imkon berdi. Klasterda ishlarning holati haqida ma'lumotlarning juda obyektiv bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Klaster yordamida hukumat, ta'limni nazorat qiluvchi davlat idoralari klaster amal qiladigan mintaqadagi ta'limni rivojlantirish uchun tajriba va amalga oshirilgan tadqiqot natijalarini samarali qo'llashlari mumkin bo'ladi. Ta'limga nisbatan klaster yondashuvi boshqaruv organlariga tizim ichida samarali o'zaro ta'sir o'tkazish uchun muayyan vositalar bilan ta'minlash, muammolarni yaxshiroq tushunish, mintaqada rivojlanishning ilmiy asoslarini rejalashtirish imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. Davletshin M.G., Shoumarov G'.B. Zamonaviy o'zbek oilasining psixologik xususiyatlari. – Toshkent, 1993. – B. 38.
2. Musurmonov R. Oilada farzand tarbiyasi muammolari //“Mug'allim hem uzluksiz bilimlendirio'”, - Nukus, №1, 2020. B. 66-69.
3. Musurmonov R. Dars intizomiga nisbatan salbiy munosabatdagi o'smirlarni tarbiyalash usullari // Uzluksiz ta'lim. –Toshkent, Maxsus son, 2020. –B. 63-67.
4. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования // Интернет-журнал "Эйдос". 2006. 5 мая;